

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Abdukarimova Roxila Abdurayimovna

OILADA IJTIMOIIY MA'NAVIIY TARBIYANING BOLA HAYOTIGA TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

